

Jakub Wiecha¹

Podmiotowość adresata prawa w koncepcji Lona L. Fullera

Streszczenie:

Artykuł ma na celu ukazanie podmiotowości adresata prawa na poziomie fundamentalnym w doktrynie L.L. Fullera. Wnosi ona wymagania i ograniczenia względem prawodawcy i stanowi fundament dla innych postulatów Fullera. Na przykładzie obecnego porządku prawnego w Polsce zostaje wskazane, że jest to kluczowy element jego doktryny. Bez uznania podmiotowości adresata prawa za fundament porządku prawnego inne postulaty okazują się nieskuteczne, mimo ich zawarcia w systemie prawa.

Słowa kluczowe: Fuller, podmiotowość prawna, adresat prawa, wewnętrzna moralność prawa, krytyka pozytywizmu prawniczego

The Personhood of the Addressee of the Law in Lon L. Fuller's Conception

The article's goal is to show the personhood of the addressee of the law in L.L. Fuller's doctrine. It brings requirements and limitations against the legislator and is fundamental to other Fuller's postulates. On the example of the current Polish legal order, it is shown as a crucial element of his doctrine. Without appreciation of the personhood of the addressee of the law as the foundation of the legal order, other postulates are ineffective, despite they may be present in the legal system.

Key words: Fuller, legal personhood, the addressee of the law, inner morality of law, critique of legal positivism

¹ Autor jest studentem II roku prawa stacjonarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jwiecha@us.edu.pl, ORCID 0000-0002-9535-9141.

1. Wprowadzenie

Lon L. Fuller (1902–1978)² to amerykański filozof prawa, najbardziej znany ze swojej koncepcji „wewnętrznej moralności prawa”. Dotychczas znaczna większość prac dotycząca jego myśli koncentrowała się na jego pojmowaniu moralności czy właśnie wewnętrznej moralności prawa i tego, jak wpływa na prawo³. Zwracano również uwagę na jej teleologiczny⁴ i prakseologiczny⁵ charakter.

Niniejsza praca, zamiast tego, skupi się na roli, jaką Fuller nadawał adresatowi prawa. W ujęciu Fullera adresat nie jest przedmiotem prawa – kimś, o kim prawo traktuje – a jego podmiotem. Owa podmiotowość uzależnia prawo – jego obowiązywanie czy treść – od podmiotu, który je konstytuuje. Jest to podmiotowość na najbardziej fundamentalnym poziomie, który odpowiada na pytania „«czyj» i «dla kogo» jest porządek prawny”⁶.

Upodmiotowienie podległego prawu często w dyskusji o Fullerze jest zagadnieniem w ogóle niepodejmowanym, a rozważania pomijają to, co wyraził *implicite*. Analogicznie w rozważaniach o szeroko rozumianej podmiotowości w prawie nazwisko Fullera bywa pomijane, a jego wizja podmiotowości niedostrzeżona⁷. Celem tej pracy jest właśnie zbadanie tego niedocenianego elementu w koncepcji Fullera i ukazanie jako kluczowego aspektu całej doktryny.

2. Prawo jako przedsięwzięcie

Według Fullera prawo to „przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie zachowań ludzi pewnym regułem”⁸. W tak szeroki sposób postrzega on „prawo w ogóle”, na które składa się zarówno prawo pozytywne, jak i prawo naturalne⁹, i odnosi je również do mniejszych enklaw niż państwo – np. kościołów czy uniwersytetów¹⁰. Roman Tokarczyk wskazuje, że tak definiując prawo Fuller bardziej aniżeli na tym, czym ono

² Po noty biograficzne można sięgnąć m.in. do R. Tokarczyk, *Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera*, Lublin 1980, s. 11–13; T. Snarski, *Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa*, Gdańsk 2018, s. 58–66.

³ Zob. np. T. Chauvin, *Przypadki króla Rexa – koncepcja wewnętrznej moralności prawa L.L. Fullera*, „Edukacja prawnicza” 2013, nr 4; R. Tokarczyk, *Koncepcja proceduralnego prawa natury Lona L. Fullera*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1978, t. 25, nr 15.

⁴ Zob. np. T. Filipiak, *Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności*, „Etyka” 1969, t. 4.

⁵ Zob. np. P. Kantor-Kozdrowicki, *Prakseologia prawa w pracach Lona L. Fullera i Johna Finnisa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, t. 80, z. 4.

⁶ T. Pietrzykowski, *Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015, s. 21.

⁷ Np. praca T. Pietrzykowski, *Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku*, Katowice 2016 skupia się na podmiotowości ze względu na kategorię bytu – człowiek, zwierzęta etc., a nie ze względu na funkcję w porządku prawnym.

⁸ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 153 i *passim*; polskie tłumaczenie, zamiast posługiwać się terminem „reguły”, korzysta z określenia „zasady”. W oryginale *rules* – nie są to więc zasady prawa w znaczeniu *principles*.

⁹ Por. R. Tokarczyk, *Relacje prawa i moralności w doktrynie Lona L. Fullera*, „Etyka” 1977, t. 15, s. 86.

¹⁰ L.L. Fuller, *Human Interaction and the Law*, „The American Journal of Jurisprudence” 1969, t. 14, s. 1.

jest, koncentruje się na tym, czemu służy¹¹. I tak według amerykańskiego prawnika powinno się skupić na celowościowym aspekcie prawa, co ma pozwolić je lepiej zrozumieć. Brak dostrzeżenia tej teleologicznej wartości w pojęciu prawa Fuller zarzucał pozytywistom¹², co spotkało się z dezaprobatą i repliką Herberta L.A. Harta w jego recenzji *Moralności prawa*¹³.

Wychodząc od tak skonstruowanej definicji, Fuller stwierdzał, że funkcjonowanie prawa nie jest binarne – obowiązuje albo nie obowiązuje¹⁴ – a zamiast tego powinno się raczej mówić o tym, że prawo jako przedsięwzięcie i wytwór ludzkiego wysiłku¹⁵ funkcjonuje w większym lub w mniejszym stopniu¹⁶, a ono samo się „dzieje” – nie jest wprost deterministycznie weryfikowalnym faktem, a procesem¹⁷.

Niełatwą do wyznaczenia granicą dalszego bytu prawa jest rażące naruszenie chociażby jednego z warunków wewnętrznej moralności prawa – o czym szerzej w dalszej części tekstu. W takim wypadku cel, jakim jest podporządkowanie zachowania ludzi pewnym regułom, staje się niemożliwy do zrealizowania. Nie będzie to „złe prawo” – technicznie bądź moralnie – a coś, co prawem nie jest w ogóle¹⁸.

Prawem jest więc takie przedsięwzięcie, które jest skuteczne lub które do skuteczności dąży – naturalne jest, że nie zawsze możliwa jest pełna realizacja naszych celów, w tym celów prawa, a one same „nieuchronnie podlegają pewnym redukcjom”¹⁹. W tym tekście „prawo skuteczne” będzie przede wszystkim oznaczało właśnie takie, które osiąga swój cel określony już w samej definicji prawa. Nie jest to skuteczność w rozumieniu realizacji konkretnych celów danych regulacji (skuteczność finistyczna)²⁰, choć i ona jest doniosłym komponentem filozofii Fullera w kontekście wykładni²¹. Chodzi o skuteczność skoncentrowaną wokół osoby adresata prawa i jego rzeczywistego zachowania

¹¹ R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 178.

¹² „Fuller zmierza do wykazania, że słabość doktryn pozytywizmu prawniczego, jak np. Kelsena i Harta, polega m.in. na lekceważeniu celowościowego charakteru prawa” – R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 90 i przytoczone tam L.L. Fuller, *Anatomy of the Law*, London 1968, s. 112 i nast.

¹³ Por. H.L.A. Hart, rec. L.L. Fuller, *The Morality of Law*, „Harvard Law Review” 1965, t. 78, nr 6, s. 1296.

¹⁴ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 172–173, 260–262.

¹⁵ L.L. Fuller, *Anatomia prawa*, tłum. R. Tokarczyk, Lublin 1993, s. 168–169.

¹⁶ Fuller stwierdzał, że tak jak wszystko, na co potrzeba zapracować, prawo również jest kwestią stopnia. L.L. Fuller, *Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart*, „Harvard Law Review” 1958, t. 71, nr 4, s. 646.

¹⁷ „Prawo jest czymś więcej niż zbiorem martwych reguł prawnych. Jest rodzajem aktywności żywych ludzi, działających w żywych instytucjach, podporządkowanym nie tylko nakazom i zakazom, lecz również ulegającym pozaprawnym presjom i skrępowaniom” – R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 179.

¹⁸ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 74.

¹⁹ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 199; R. Tokarczyk tłumaczy to jako: „prawo może niekiedy zawodzić i nie prowadzić do pełnego osiągnięcia celów” – R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 176. W oryginale: „[Law is – J.W.] fated (...) to fall always somewhat short of a full attainment of its goals” – L.L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven and London 1969, s. 145.

²⁰ Por. M.E. Stefaniuk, *Skuteczność prawa i jej granice*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 16, s. 60; J. Kunysz, *Skuteczność prawa (zagadnienia wybrane)*, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2014, nr 2, s. 74–75.

²¹ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 199–200.

(skuteczność behawioralna)²². Jeśli zachowanie adresata prawa jest adekwatne do intencji prawodawcy, to cel zostaje osiągnięty, a prawo jest skuteczne. Stopień skuteczności i funkcjonowania prawa jako zależny od jego adresata, a nie wyłącznie od prawodawcy, jest pierwszą przesłanką za wskazaniem na podmiotowość podległego prawu.

Teraz podjęte zostanie zagadnienie polemiki Fullera z pozytywizmem – a konkretnie tego aspektu, którego przedmiotem jest podmiotowość. Wskazał on „«punkty wyjścia» wiary pozytywistycznej” tożsame według niego zarówno dla koncepcji Johna Austina, Hansa Kelsena, jak i Harta. Koronny punkt dla zagadnień niniejszego tekstu został podany już jako pierwszy: „analityczny pozytywista traktuje prawo jako jednostronną projekcję władzy, emanującą z uprawnionego źródła i narzucającą się obywatelowi. Nie uznaje on, iż zasadniczym elementem tworzenia systemu prawnego jest ukryte współdziałanie prawodawcy i obywatela. Dostrzega tylko oddziaływanie prawa na obywatela – oddziaływanie moralne lub niemoralne, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe – zależnie od okoliczności”²³.

Kluczowym sformułowaniem w powyższej wypowiedzi jest „ukryte współdziałanie prawodawcy i obywatela”. Prawo nie jest narzuconą bądź po prostu abstrakcyjnie funkcjonującą regułą postępowania, a wzajemnością pomiędzy prawodawcą oraz adresatem prawa – co oznacza, że oba te podmioty mogą od siebie wymagać. Prawodawca wymaga podporządkowania się prawu, a adresat prawa oczekuje m.in. możliwości zapoznania się z prawem i jego realnego stosowania. Upraszczając, tę relację można sprowadzić do formuły: „Ja zachowam się X, jeśli ty zachowasz się Y”²⁴, gdzie działa ona w dwie strony.

Wymagania wobec prawodawcy stanowi realizacja w dostatecznym stopniu ośmiu warunków, których katalog Fuller określa „wewnętrzną moralnością prawa”, a ich spełnienie kreuje „dobre prawo”. Zanim jednak zostaną one przedstawione, podjęte zostanie zagadnienie rozróżnienia „moralności obowiązków” i „moralności aspiracji”²⁵, w celu wskazania, w jaki sposób Fuller wyprowadza owo pojęcie dobrego prawa.

„Moralność obowiązków” jest moralnością pojmowaną potocznie, wyrażaną w postaci nakazów i zakazów, które są *conditio sine qua non* dla istnienia uporządkowanego społeczeństwa. Pojęcie wewnętrznej moralności prawa – jak twierdzi Fuller – jest jednak bardziej domeną „moralności aspiracji” niż obowiązków²⁶. Ten typ moralności jest nastawiony na szczytowe osiągnięcia ludzkie²⁷. Podmiot moralności aspiracji dąży

²² Por. M.E. Stefaniuk, *Skuteczność...*, s. 58–59, 61; J. Kunysz, *Skuteczność...*, s. 76–77.

²³ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 252.

²⁴ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 75.

²⁵ Polskie wydanie *Moralności prawa* posługuje się określeniem „moralność dążeń” zamiast „aspiracji” – w oryginale *morality of aspiration*. Ta praca będzie posługiwać się „moralnością aspiracji” z powodu dominacji takiego tłumaczenia w poprzednich publikacjach na ten temat. Dodatkowo Tokarczyk stwierdza, że tłumaczenie „moralność dążeń” gorzej oddaje intencje autora niż „moralność aspiracji”, gdyż temu nie chodzi o dowolne dążenia, a o te wyższego rzędu, czyli aspiracje – R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 157, przyp. 1.

²⁶ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 79.

²⁷ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 36.

do bycia jak najlepszym, jak najdoskonalszym w obrębie swojej indywidualności²⁸. W przypadku prawa mowa jest o prawie jak „najlepszym”, czyli takim, które zapewnia wszelkie warunki do osiągnięcia swojego celu, do czego konieczna jest realizacja następujących warunków wewnętrznej moralności prawa:

- 1) ogólność – muszą istnieć pewne ogólne reguły zachowania,
- 2) promulgacja – prawo musi być ogłaszane, a adresat prawa musi mieć możliwość zapoznania się z nim. Nie jest to równoznaczne ze znajomością treści prawa – adresat nie musi znać prawa, a jedynie musi przysługiwać mu taka możliwość,
- 3) prospektywność – prawo musi działać „na przyszłość”, a nie wstecznie. Adresat prawa nie będzie przestrzegać prawa, którego jeszcze nie ma,
- 4) jasność – prawo musi być zrozumiałe. Adresat musi rozumieć, co się od niego wymaga,
- 5) brak sprzeczności – prawo nie może być wewnętrznie sprzeczne. W przypadku nierozstrzygalnej kolizji sprzecznych norm adresat nie będzie wiedział, która go obowiązuje,
- 6) możliwość/realność – prawo nie może wymagać zachowań niemożliwych, ponieważ wtedy odbiera się adresatowi szansę, by mógł się zachować zgodnie z regułami zachowania,
- 7) trwałość – prawo nie może się zmieniać zbyt często, musi być trwałe. Skutkiem takich częstotliwości zmian będzie to, że adresat nie będzie mógł przewidzieć z subiektywnie odpowiednio dużą dozą prawdopodobieństwa, czy w najbliższym czasie nie pojawi się nowe prawo, ani czy stare pozostało w mocy,
- 8) zgodność/praworzędność – musi istnieć zgodność między treścią prawa a rzeczywistym jego egzekwowaniem²⁹.

Te postulaty Fuller określa również mianem m.in. „formalnego prawa natury”³⁰, „postulatów praworzędności” czy „moralności, dzięki której prawo jest możliwe”. Są to warunki formalne, które są nie tylko wyznacznikami jakości legislacyjnej lub realizacji idei rządów prawa³¹, ale również są nieodzowne, by móc konstatować o jakimkolwiek funkcjonowaniu prawa. Im niższa „jakość” moralna prawa, tym większa się probabilistyczna szansa, że prawo nie osiągnie swego celu – a w przypadku rażącego naruszenia będzie absolutnie nieskuteczne i wtedy powinno się zaniechać nadawania temu przedsięwzięciu miana prawa. Fuller wprost przewiduje, że idealna łączna realizacja postulatów może być niewykonalna i dopuszcza możliwość „redukcji” *ad hoc* jednego z nich – tzn. realizacji w mniejszym stopniu – korygując następnie powstałe nieprawidłowości innym³².

²⁸ Czytelnika zainteresowanego obszerniejszą analizą moralności obowiązków i aspiracji zachęca się do sięgnięcia po np. R. Tokarczyk, *Relacje...*, s. 77–85; R.S. Summers, *Professor Fuller on Morality and Law*, „Journal of Legal Education” 1965, t. 18, nr 1, s. 3–12 lub wprost do źródła: L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 33–67.

²⁹ Zob. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 83–137.

³⁰ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 142–143.

³¹ Por. T. Pietrzykowski, *Ujarzmianie lewiatana. Szkice o idei rządów prawa*, Katowice 2014, s. 105–106.

³² Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 81–82.

Postulaty wewnętrznej moralności prawa nie odnoszą się do tego, jak adresat prawa powinien się zachować, nie wyznaczają mu obowiązków. Obciążają one prawodawcę – czyli tego, który prawo kreuje, zamiast tego, który zobligowany jest go przestrzegać. Prawodawca nie może jednostronnie i wyłącznie narzucić swojej woli i zadeklarować „to jest prawo”. Jego obowiązkiem jest wpiąć zadośćuczynić wymaganiom stawianym względem niego, a adresat prawa ma prawo to antycypować oraz domagać się, jednocześnie wypowiadając posłuszeństwo w okolicznościach krytycznych³³ – zgodnie z zasadą wzajemności.

Na podstawie tej wzajemności przed adresatem prawa stawiane są wymogi „wtórne” – czyli konsekwentne wobec przedsięwzięcia – w postaci dookreślonych reguł zachowania, które posługują się konstrukcjami tożsamymi z moralnością obowiązku („zewnętrzna moralność prawa”). Natomiast przed prawodawcą stawiane są wymogi „pierwotne” – czyli takie, które wyprzedzają przedsięwzięcie – w postaci wewnętrznej moralności prawa, która wyraża się w formie moralności aspiracji. Brak tu jednostronnej władczości charakterystycznej dla doktryn pozytywistycznych – rozumianej czy to jako podległość suwerenowi, czy związania odgórnymi regułami. Jednocześnie warte rozpatrzenia jest to, jak dane typy moralności oddziałują wewnątrz prawa – moralność obowiązku wyraża się wobec adresata w postaci zewnętrznej moralności prawa, a moralność aspiracji wobec prawodawcy poprzez wewnętrzną moralność prawa.

Fuller tę opartą na wzajemności naturę, jak i skutki niespełnienia warunków formalnego prawa natury, zobrazował na autorskiej, licznie reinterpretowanej³⁴ opowieści o królu Rexie³⁵. Władca ten chciał stworzyć działające prawo. Jednak wielokrotnie zmieniał zamiśl jak osiągnąć swój cel z uwagi na nieskuteczność poprzednich rozwiązań. Przy każdym kolejnym podejściu nie realizował kolejnego postulatu wewnętrznej moralności prawa i każdorazowo skutkowało to oburzeniem i demonstracjami poddanych; a gdyby nie jego śmierć – również próbą obalenia władcy. Poddani nie potrafili dostosować się do tego „prawa”³⁶ mimo jego starań i autorytetu, a na próbę podporządkowania ich zachowania regułom w sposób inny niż za pomocą prawa, odpowiedzieli obywatelskim nieposłuszeństwem³⁷.

Ta historia ma służyć za przykład, że sam autorytet i formalna zgodność są niewystarczające, by wykreować funkcjonujące prawo. Przez to też prawo w swej istocie nie służy moralnemu usprawiedliwianiu postępowania władcy – np. poprzez kreację w społeczeństwie powszechnego przekonania, że „prawa powinno się przestrzegać”,

³³ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 75.

³⁴ Zob. np. T. Chauvin, *Przypadki...*, s. 9–10.

³⁵ Fuller znany jest z autorskich historii podejmujących rozważania filozoficzno-prawne. Zob. również L.L. Fuller, *The Case of the Speluncean Explorers*, „Harvard Law Review” 1949, t. 62, nr 4 lub polskie tłumaczenie L.L. Fuller, *Sprawa grotolazów* [w:] T. Wiślak, *Fuller*, Sopot 2016, s. 15–62; L.L. Fuller, *Problem donosiciela* [w:] L.L. Fuller, *Moralność prawa*, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978, s. 311 i nast.

³⁶ Tak zapisywane „prawo” w dalszym tekście będzie przeważnie oznaczać przedsięwzięcie, które może posiadać cechy prawa (w rozumieniu doktryny Fullera) i być za prawo postrzegane, ale nie można go za nie uznać, ponieważ nie realizuje w pełni postulatów opisywanej tu doktryny.

³⁷ Całość historii o królu Rexie zob. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 68–74.

choć dzisiaj doktryna pozytywistyczna nie wysuwa takich postulatów³⁸ – a raczej temu, by adresaci prawa mogli uniknąć potencjalnych przyszłych działań władcy, które mogą być niekorzystne względem nich, postępując zgodnie z regułami zachowania. Ta istota prawa jest szczególnie uwydatniona przy przekroczeniu postulatu realności prawa. To, że władca zaanonsował, co się stanie – pod pozorem „prawa” – jest niemal irrelevantną informacją względem adresatów, jeżeli niemożliwym jest tego uniknięcie.

Istotne są też reakcje obywateli na brak prawa. Tam, gdzie władca zaniechuje realizacji postawionych mu wymogów, tam obywatele się buntują i występują przeciwko władcy (*ius resistendi*)³⁹. Jednostronne przedsięwzięcie władcy o celu tożsamym z celem prawa jest nieskuteczne i pociąga za sobą reakcję społeczeństwa nastawioną na to, by to władca się podporządkował wymogom postulatów praworządności lub ustąpił z pełnienia funkcji prawodawczej. *Ius resistendi* powinno być rozpatrywane jako skutek negatywnego zachowania prawodawcy, który nie zachowuje wzajemności w prawie, a nie jako negatywny przejaw działalności adresatów prawa.

Przechodząc do innego aspektu koncepcji Fullera, ale pozostając w obrębie polemiki z pozytywizmem – kiedy podjął się on zagadnienia „minimalnej treści prawa natury” w koncepcji Harta, Fuller sam zaproponował jej odpowiednik na gruncie swojej doktryny, który również uwypukla znaczenie formalnego prawa natury, jak i podmiotowości adresata prawa. Mowa tu o prawie natury w jego materialnej odsłonie, a więc o treści zewnętrznej moralności prawa, która musi w prawie się zawierać i która ustanawia ograniczenia treściowe prawa. Hart przedstawił i przeanalizował pięć truizmów⁴⁰, odwołujących się do natury człowieka, które wyznaczają materialne potrzeby, jakie prawo musi regulować. Wskazał m.in. na potrzebę istnienia zakazów, systemu wzajemnych ustępstw, instytucji własności czy groźby sankcji⁴¹.

Truizmy i wywodzone z nich wnioski odniesione zostały przez Harta do jednego wspólnego celu – przetrwania. *Explicite* stwierdził, że jakiegokolwiek rozważania dotyczące tego, jak ludzie powinni wspólnie żyć, muszą zostać poprzedzone presupozycją, że życie stanowi ludzki cel⁴². Bez tego celu ludzie uznawaliby podporządkowywanie się regułom za zbyteczne⁴³. Dopiero odniesione do tego celu podane przez Harta truizmy konstytuują minimalną treść prawa natury. Było to złagodzenie formalistycznego

³⁸ „Jednak we współczesnym pozytywizmie prawne obowiązywanie normy nie musi być bynajmniej równoznaczne z moralnym obowiązkiem jej przestrzegania” – T. Pietrzykowski, *Ujarzmianie...*, s. 207.

³⁹ Analizuje to także A. Szadok-Bratuń, *Fullerowski paradygmat (nie)dobrego prawa i jego aktualność hic et nunc*, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2021, t. 43, nr 2, s. 298, na podstawie historii króla Rexa.

⁴⁰ Te truizmy to: ludzka słabość, przybliżona równość, ograniczony altruizm, ograniczone zasoby i ograniczona zdolność rozumienia i siła woli. Por. H.L.A. Hart, *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020, s. 299–304.

⁴¹ H.L.A. Hart, *Pojęcie...*, s. 299–304.

⁴² H.L.A. Hart, *Pojęcie...*, s. 297.

⁴³ H.L.A. Hart, *Pojęcie...*, s. 298; można by nawet stwierdzić, że konstruując „minimalną treść prawa natury”, Hart dostrzega znaczenie teleologizmu prawa, ponieważ sam dąży w swej koncepcji do tego, by ludzie byli skłonni podporządkować się regułom.

pozytywizmu przez Harta poprzez wprowadzenie elementów moralności – prawa natury – w jego własnej pozytywistycznej doktrynie⁴⁴.

Fuller w swojej propozycji „minimalnej treści materialnego prawa natury” nie porzeka na celu zachowania życia. Zadeklarował, że jego wyborem byłaby możliwość porozumiewania się jako jeszcze wyższa aspiracja. Uznał on, że komunikacja jest nie tylko środkiem do przeżycia, jako „narzędzie”, które daje człowiekowi przewagę nad innymi stworzeniami poprzez umożliwienie współpracy, ale również instytucją zdolną do rozszerzania i zawężania naszego życia. Poprzez komunikację możliwe jest przekazywanie naszej wiedzy, doświadczenia, bycie wspomnianymi i samemu wspominać innych, a nawet potrafi ona również być argumentem, żeby np. człowiek pozbawiony fizycznej kontroli nad własnym ciałem zechciał to życie zachować. Sam formułuje swoje minimum treści materialnego prawa natury jako „rozszerzanie, utrzymywanie i zachowanie integralności kanałów porozumiewania się”⁴⁵.

Adresat prawa nie potrafiłby dostosować się do wymagań prawodawcy, gdyby żadne kanały komunikacji nie funkcjonowały, przez co komunikacja to pierwszy i najważniejszy materialny cel prawa. Podobnie sama wewnętrzna moralność prawa jest swego rodzaju gwarantem komunikacji prawodawcy z adresatem prawa. W doktrynie Fullera komunikacja staje się ważnym elementem istoty prawa, a prawo swoistym aktem komunikacji o określonym celu⁴⁶ i tak jak akt komunikacji ma co najmniej dwie równorzędne strony, tak prawo konstytuują wspólnie równe sobie podmioty.

Za swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych rozważań może posłużyć przywołanie jednego z pytań, które zadaje zagadnienie podmiotowości na poziomie fundamentalnym – czyje jest prawo? Odnosząc to pytanie do doktryny Fullera, można na nie odpowiedzieć następująco: prawo jest wspólnym przedsięwzięciem prawodawcy i adresata prawa.

3. Znaczenie podmiotowości adresata prawa w doktrynie Lona L. Fullera

Podmiotowość adresata prawa w doktrynie Fullera zapewnia sprzyjającą adresatowi sytuację w obrębie porządku prawnego, w opozycji do doktryn nieuznających jego podmiotowości, które tego nie gwarantują. Po pierwsze, nie każdy materialny cel można realizować bez naruszania praworządności⁴⁷. Jak jednocześnie istnieje pewne minimum materialnego prawa natury, które prawo pozytywne musi w sobie zawierać, tak też wewnętrzna moralność prawa ogranicza możliwości treściowe zewnętrznej moralności prawa. Fuller nie podziela tezy, że prawo może mieć dowolną treść⁴⁸.

⁴⁴ Por. M. Zirk-Sadowski, *Wprowadzenie do filozofii prawa*, Warszawa 2021, s. 189.

⁴⁵ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 245–246.

⁴⁶ Szerzej o „minimalnej treści materialnego prawa natury” Fullera z innej perspektywy por. R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 225–228.

⁴⁷ L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 208.

⁴⁸ Odmienne np. H. Kelsen, *Czysta teoria prawa*, tłum. R. Szubert, Warszawa 2014, s. 301.

Argumentację rozpoczyna od przykładu ustanawiania praw, o których wiadomo, że nie będą przestrzegane⁴⁹. Jeżeli „prawo” *ab initio* jest skrajnie niezgodne z poglądami społeczeństwa i z tego względu nie będzie przestrzegane ani stosowane, to nie będzie można – lub będzie to bardzo wątpliwe – uznać go za prawo z powodu zaniechania realizacji postulatu zgodności. Sugeruje to konieczność istnienia jakiegokolwiek zgodności treści prawa z moralnością społeczeństwa. Dalej porusza problematykę nieogłaszania prawa, na które nikt by się nie godził, a które jednak jest praktykowane⁵⁰ oraz kwestię niejasności prawa, kiedy prawodawca próbuje „walczyć” z trudno definiowalnym „złem” – czymś, czego byt prawodawca chce zredukować, ale kryteria, z których korzysta, są w dużym stopniu nieostre⁵¹. W pierwszym przypadku jest to niedochowanie postulatu promulgacji, z powodu niezgodności moralnej „prawa” i społeczeństwa, a w drugim jest to naruszenie postulatu jasności prawa. W tych okolicznościach może dojść do arbitralnych decyzji w procesie stosowania prawa, a adresat nie będzie mógł się do niego dostosować, co wymusza na prawodawcy bycie możliwie precyzyjnym, by zachować integralność porządku prawnego. Mowa tu oczywiście o przypadkach większej wagą niż wykorzystanie klauzul generalnych. Ponownie można zwrócić uwagę na różnicę moralną pomiędzy treścią prawa a społeczeństwem.

Następnie Fuller przechodzi do, jego zdaniem, najważniejszego punktu – pozycji człowieka wobec wewnętrznej moralności prawa. Stwierdza, że prawo jako „przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkiego zachowania regułom” musi uznawać człowieka za podmiot autonomiczny, zdolny do rozumienia, do samookreślenia, podporządkowania się i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji – uznaje się człowieka za podmiot „odpowiedzialny”, co jest według niego równoznaczne z założeniem „godności człowieka”, a łamanie postulatów wewnętrznej moralności prawa porównuje do pogwałcenia tej godności⁵². Nie jest to jednak klasycznie rozumiana godność, a coś, co można określić na potrzeby rozważań „godnością formalną”⁵³. Jeśli prawodawca uzna, że człowiek nie jest zdolny do rozumienia, podporządkowania się etc., wtedy samo prawo staje się niepotrzebne, a i być może wręcz irracjonalne – jeśli uznać człowieka za podmiot nieodpowiedzialny, pozbawiony tak rozumianej godności, dany mu wybór staje się irrelevantny, a tym samym zbyteczne jest dochowanie praworządności. Nieuznawanie godności formalnej prowadzi do nierealizowania wewnętrznej moralności prawa i tym samym do degradacji porządku prawnego. Reasumując – uznanie podmiotowości adresata prawa ogranicza możliwości treściowe prawa, nie dopuszczając prawa moralnie „niegodziwego” – według moralności społeczeństwa – oraz poprzez presupozycję godności człowieka. A prawo naruszające godność formalną lub moralność adresata prawa dąży do naruszania postulatów wewnętrznej moralności prawa

⁴⁹ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 208.

⁵⁰ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 212–215.

⁵¹ Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 215–218.

⁵² L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 218–219.

⁵³ Sam Fuller nie wprowadza jednak takiego terminu, poprzestając na „godności” bez dodatkowych określeń.

i *vice versa*, a tym samym do degradacji porządku prawnego. Musi istnieć szacunek prawodawcy do adresata prawa i jego poglądów.

Jak wygląda relacja tak rozumianej godności formalnej do klasycznie rozumianej „godności materialnej”? Ta pierwsza oznacza uznanie „racjonalności” adresata prawa i traktowania go jak względnie równego sobie, kogoś, z kim można nawiązać dialog i działać wspólnie. Ta druga to źródło praw człowieka, a więc np. uznanie, że człowiek nie można poddawać torturom czy niewolnictwu, nie można go dyskryminować, ma prawo do przyzwoitego życia etc. Godność formalna została przyrównana do wewnętrznej moralności prawa, natomiast godność materialna będzie odwoływać się do wcześniej ujętej powszechnej moralności społeczeństwa, a konkretnie jej naruszenia – uznając, że godność materialna zawiera się w moralności społeczeństwa, choć nie musi tak być. Jeśli prawodawca wyznaczy sobie cel, który narusza godność materialną – i tym samym moralność społeczeństwa – zwiększa prawdopodobieństwo, że jego cele nie zostaną osiągnięte oraz nie wytworzy porządku prawnego, ponieważ taki stan rzeczy prowadzi do naruszenia wewnętrznej moralności prawa i godności formalnej. Godność materialna może być więc rozważana jako bezpiecznik wobec godności formalnej. Natomiast naruszając godność formalną, niekoniecznie musi dochodzić do godzenia w godność materialną. Sama odmowa możliwości podjęcia szeroko rozumianego dialogu nie musi oznaczać, że działania będą naruszały czyjąś godność w taki sposób jak niewolnictwo czy tortury. Możliwe jest jednak postawienie odmiennej tezy, jeśliby uznać odmówienie godności formalnej za formę dyskryminacji – która to byłaby przejawem naruszenia godności materialnej. Godność człowieka wydaje się funkcjonować więc w doktrynie Fullera w obu jej przejawach, jednakże dominuje jej wariant formalny, gdzie godność materialna jest zależna od poglądów społeczeństwa, które będzie się na nią powoływać i nie jest nieodłącznym elementem doktryny.

Kolejno, w tym momencie można rozróżnić dwa pojęcia: prawo i przymus. Fuller nie utożsamiał ich, a wręcz był przeciwny próbom definiowania pojęcia prawa na podstawie elementu przymusu – odwołując się oczywiście do koncepcji pozytywistycznych. Postulował, by rozróżnić środek, który może okazać się nawet nieodzowny do osiągnięcia celu prawa, od prawa samego w sobie⁵⁴.

Przymus intuicyjnie można utożsamić z sankcją, użyciem siły oraz brakiem wyboru – następuje on w momencie, kiedy nie można czegoś uniknąć. Prawo w ujęciu Fullera posługuje się regułami zachowania, które można nazwać obowiązkami – często zabezpieczonymi sankcją. Sam obowiązek nie stanowi przymusu i istnieje możliwość jego nierealizowania, tylko może to skutkować konsekwencjami – przymusem. Prawo w ten sposób akcentuje wolność⁵⁵. Jeśli podległy prawu nie chce, by zastosowano wobec niego przymus, powinien spełnić obowiązek – to jemu ten wybór jest pozostawiony.

⁵⁴ L.L. Fuller, *The Morality...*, s. 108: „What law must foreseeably do to achieve its aims is something quite different from law itself” – tłumaczenie S. Amsterdamskiego niejako omija wyrażenie *foreseeably*, które – zdaniem autora pracy – nadaje parafrazowanemu w głównym tekście zdaniu właściwego wydźwięku i jednoznaczności, dlatego przypis odsyła do treści w oryginale. Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 156.

⁵⁵ Cała koncepcja Fullera ma w zasadzie charakter liberalny, aprobujący ustroj demokratyczno-liberalny. Por. R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 335–336.

Przymus jest tym samym konsekwentny wobec prawa. W takim ujęciu prawo jest „dla” adresata prawa, a nie „dla” prawodawcy – w kontekście pytania „dla kogo jest porządek prawny” – co pozwala w ten sposób odróżnić prawo od przymusu – prawo umożliwia intencjonalne uniknięcie przymusu, który z kolei jest środkiem, z którego prawodawca może skorzystać, by pomóc mu urzeczywistnić swój cel.

Użyteczna dla ukazania istoty i przydatności tego rozróżnienia może być prezentacja na przykładzie przypadku. Prawodawca wydaje formalnie poprawne „prawo”, które nakazuje funkcjonariuszom publicznym, pod groźbą kary, wyeksmitowanie wszystkich mieszkańców miasta danego pochodzenia. Nie zostaje to poprzedzone żadnym ogłoszeniem lub informacją o innym charakterze wobec mieszkańców. Pewnego dnia przychodzi funkcjonariusz i używa siły w celu egzekucji. Można wyróżnić tutaj trzy relacje: prawodawca–funkcjonariusz, prawodawca–mieszkaniec, funkcjonariusz–mieszkaniec. W prezentowanym przypadku tylko jedna z tych relacji konstytuuje prawo – prawodawca–funkcjonariusz – reszta nabiera charakteru przymusu. Redefiniując podmioty tej relacji na gruncie doktryny Fullera, będzie to złożona trójstronna relacja prawodawca–adresat prawa/egzekwujący prawo–adresat prawa. By całe to przedsięwzięcie uznać za prawo, każda z relacji prawodawcy musi zachować taki charakter, a jeśli prawo w swej istocie presuponuje godność człowieka, to nie powinno się wyłączać spod przedsięwzięcia żadnego podmiotu. Jedynie relacja egzekwujący prawo–adresat prawa może przyjmować formę przymusu, ponieważ ona jest następstwem nieprzestrzegania prawa i jest elementem względem niego konsekwentnym.

Gdyby uznać, że prawo to „rozkaz poparty sankcją”, to bez uzależnienia obowiązywania prawa od wszystkich jego adresatów, zaprezentowany przypadek również stanowiłby przykład prawa. W takim ujęciu wystarczająca do konstatacji o bycie prawa jest relacja prawodawca–funkcjonariusz, kiedy relacje, w których uczestniczy adresat prawa (tu mieszkaniec), nie są relewantne wobec stwierdzenia o „prawości” całego przedsięwzięcia. Takie postrzeganie jednak powinno się odrzucić, jak zostało wskazane wyżej, uznając godność formalną człowieka.

Żeby móc mówić o całym przedsięwzięciu opisanym w przypadku jako o prawie, mieszkańcy powinni mieć możliwość uniknięcia zastosowania wobec nich siły – np. otrzymując stosownie wcześniej informację, czego prawodawca od nich oczekuje, z możliwością spełnienia tych warunków. Pozostaje zagadnienie relacji prawodawca–egzekwujący prawo i tego, czy również musi być relacją o charakterze prawnym. W momencie, gdy jeden podmiot pełni obie funkcje, problem przestaje być zasadny, lecz w opisanym przypadku prawodawcy i funkcjonariusza zasadne będzie stwierdzenie, że również powinna być to relacja oparta o prawo, gdyż wykonanie rozkazu to także podporządkowanie się regułom zachowania – powstaje *de facto* podrelacja prawodawca–adresat prawa. Podsumowując całość – powyższy przypadek nie jest realizacją prawa, mimo zachowania formalności. Prawodawca wobec każdego innego podmiotu musi zachować relację prawa. Dopiero taką konfigurację można będzie uznać za prawo na gruncie doktryny Fullera.

Podsumowując – podmiotowość adresata prawa poprzez wewnętrzną moralność prawa ogranicza możliwości treściowe prawa, nie pozwalając w dłuższej perspektywie na rozwiązania moralnie złe – względem moralności społeczeństwa – godzące

w adresata prawa w sposób uwłaczający jego godności zarówno formalnej, jak i materialnej, co konstytuuje granice zewnętrznej moralności prawa. Następnie, podmiotowość adresata prawa pozwala na rozróżnienie prawa od przymusu. Mając do czynienia z prawem i spełnieniem warunków wewnętrznej moralności prawa, umożliwiające jest adresatowi prawa uniknięcie groźby użycia siły i przymusu ze strony prawodawcy, jeśli ten tylko stosuje takie środki. Prawo więc nie jest przymusem, nie jest „narzędziem” prawodawcy, a zjawiskiem kreującym możliwość uniknięcia przymusu i „narzędziem” adresata prawa przeciw prawodawcy. Przytaczając wcześniejsze rozważania, warto uzupełnić ten katalog wcześniej omawianym zagadnieniem *ius resistendi*.

Przywołując drugie pytanie podmiotowości na poziomie fundamentalnym – dla kogo jest prawo? – prawo jest przede wszystkim dla adresata prawa. Prawodawca posiada również inne użyteczne z jego perspektywy środki, a na istnieniu prawa zyskuje w szczególności adresat.

4. Podmiotowość adresata prawa na tle innych doktryn

W tej części zostanie podjęta próba ukazania cech wyróżniających koncepcję Fullera i wpływ podmiotowości adresata prawa na treść prawa, rozpatrując krótko to zagadnienie na tle kilku innych wybranych doktryn. Rozpatrzone zostaną następujące koncepcje, które wyprzedziły myśl samego Fullera: uproszczony model materialnego prawa natury; pozytywizm Austina, Kelsena i Harta; amerykański realizm prawniczy w ujęciu Olivera W. Holmesa; skandynawski realizm prawniczy w ujęciu Alfa Rossa; oraz psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego. Każda z nich zostanie poddana testowi: czy prawo może mieć dowolną treść względem adresata prawa i dalej obowiązywać? Tak zadane pytanie potrafi nakreślić, jak daleko dane koncepcje są uzależnione – i czy w ogóle – od adresata prawa. Jak starano się uargumentować w dotychczasowej analizie, w doktrynie Fullera odpowiedź na to pytanie jest przecząca, co, jak zostanie wykazane, stoi w kontrze do większości badanych tu koncepcji.

Zaczynając od koncepcji prawa natury, zostanie postawione założenie, że istnieje pewien katalog norm prawa natury, a prawo pozytywne z nim sprzeczne nie obowiązuje. Jeśli ten katalog wywodzony jest od Boga lub natury ogółem – a nie z natury człowieka – to czyni to treść prawa pozytywnego niezależną od adresata prawa, w rozumieniu, iż nie ma on świadomej kontroli nad jego treścią. Może być ona dowolna tak dalece, jak tylko w dalszym ciągu pozostaje zgodna z prawem natury, które jest ustanowione uprzednio, a człowiek może je jedynie „odkryć” poprzez swoje sumienie, a nie „stworzyć”. A jeżeli prawo natury jest od człowieka – adresata prawa – niezależne, to adresat prawa nie jest podmiotem prawa i nie ingeruje w kwestię jego walidacji. Ponieważ doktryna Fullera należy do racjonalistycznych odmian prawa natury opartych o naturę człowieka, nie zostanie podjęta osobna analiza takiego wariantu.

Przechodząc do koncepcji pozytywistycznych, w przypadku „rozkazu suwerena zabezpieczonego sankcją” Johna Austina treść prawa jest w pełni zależna wyłącznie od suwerena. Kiedy ogłosi „prawo” nakazujące nawet samobójstwo pod groźbą kary śmierci, dalej tworzy prawo – to, co istotne, to jedynie forma. W kolejnej doktrynie

pozytywistycznej – „czystej teorii prawa”, Hans Kelsen *explicite* stwierdza, że prawo może mieć dowolną treść⁵⁶. W jego koncepcji wszystko jest uwarunkowane zgodnością formalną i treściową normy z normą wyższego rzędu, która ją deleguje. Na samym „szczycie” systemu znajduje się tzw. norma podstawowa (*Grundnorm*), która sama w sobie nie posiada treści, przez co nie determinuje zakresu treściowego potencjalnych norm niższego rzędu, a jedyne co można z niej wywodzić, to to, że powinno się przestrzegać ostatniego weryfikowalnego źródła prawa, np. pierwszej historycznie konstytucji. Bez względu na to, jaką treść nada się niższej normie, jej moc obowiązująca jest niezależna od adresata prawa.

Hart ujmuje prawo w bardziej złożony sposób. W jego koncepcji reguły czerpią moc obowiązywania z dwóch źródeł – ze społecznego uznania i praktyki lub zgodności z „regułą uznania”. Owa reguła uznania jest konstytuowana w ten pierwszy sposób. Jest to zgodna praktyka rozpoznawania obowiązujących reguł w obrębie społeczeństwa. Inne reguły systemu poddawane są testowi, jaki ona ustanawia. Mimo przyjęcia przez Harta pewnej minimalnej treści prawa natury, która wyznacza treści, jakie prawo musi regulować, by ludzie byli skłonni utworzyć porządek prawny – w tym społeczną praktykę i regułę uznania – wykluczył on ostatecznie konieczny związek prawa z moralnością, co nie wpływa na obowiązywanie ani treść prawa⁵⁷. Czysto teoretycznie możliwy więc jest dalej porządek prawny, w którym treścią reguły uznania będzie np. jedynie autorytet władcy⁵⁸ – choć dzisiejsze reguły uznania raczej uwzględniają moralność i wartości. W takiej koncepcji reguły uznania i podobnych do niej dalej możliwe jest uznanie za prawo reguł moralnie niezgodnych ze świadomością społeczeństwa. Zarówno zaproponowane ujęcie prawa natury, jak i koncepcje pozytywistyczne u samych założeń nadają podmiotowość prawodawcy, pomijając adresata prawa.

Natomiast amerykański i skandynawski realizm prawniczy rozpatrywały zagadnienie podmiotowości odmiennie. Wariant amerykański postrzegał jako prawo „predykcję tego, co rzeczywiście czynią sędziowie”⁵⁹. Nawet postać prawodawcy nie jest już tak istotna jak w pozytywizmie, ponieważ on jedynie tworzy część „źródeł prawa”, kiedy rzeczywiste prawo zależy od sędziego. Adresat prawa również nie ma żadnego wpływu na prawo, poza tym, że jest jego „przyczyną” – tzn. jego zachowanie jest powodem, dla którego sędzia podejmuje decyzję, czyli tworzy prawo. Jednak treść prawa dalej może być dowolna bez wpływu na walidację. Ross w swojej „predykcyjnej koncepcji obowiązywania prawa” również przyznaje podmiotowość prawną sędziom⁶⁰. Tym samym on także odrzuca podmiotowość adresata prawa, a treść może być od niego niezależna. Istotne jest jedynie prawdopodobieństwo zastosowania danej reguły przez sędziego. I chociaż jego koncepcja „źródeł prawa” nie dopuszcza

⁵⁶ H. Kelsen, *Czysta...*, s. 301.

⁵⁷ Por. M. Zirk-Sadowski, *Wprowadzenie...*, s. 189.

⁵⁸ Taką możliwość rozpatrywał Fuller w swojej analizie „reguły uznania”. Por. L.L. Fuller, *Moralność...*, s. 189–190.

⁵⁹ O.W. Holmes, *The Path of the Law*, „Harvard Law Review” 1897, t. 10, nr 8, s. 461.

⁶⁰ „(...) w centrum teorii Rossa są sędziowie i ich świadomość prawna, nie zaś świadomość prawna obywateli” – K. Eliaz, *Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa*, Warszawa 2016, s. 78.

elementów subiektywnych, w przeciwieństwie do realizmu amerykańskiego, to prawodawca również nie jest podmiotem prawa na fundamentalnym poziomie, ponieważ Ross uznaje źródła prawa od niego niezależne. Te odmiany realizmu prawniczego nadawały podmiotowość postaci sędziego.

Petrażycki prezentuje pogląd różny od wszystkich dotychczas rozpatrzonych. Prawo to przeżycia psychologiczne oparte o „emocje imperatywno-atrybutywne”, które to są częścią życia psychicznego podmiotów prawa – czyli adresatów prawa. Petrażycki uznawał podmiotowość podległego prawu, co dodatkowo podkreśla postulowana metoda badania prawa – introspekcja, autoanaliza swoich własnych subiektywnych przeżyć prawnych. Prawo jest literalnie „przeżywane” przez adresata prawa i istnieje tylko w jego psychice⁶¹. Aspekty zewnętrzne, np. decyzje sędziowskie lub przepisy prawne, mogą być jedynie przyczynami tych przeżyć psychicznych – u Petrażyckiego tak wywołane przeżycia to „prawo pozytywne”. Uznawał również tzw. prawo intuicyjne, wywoływane poprzez własne przekonania adresata prawa, niezależne od jakichkolwiek „faktów normatywnych” – tzn. czynników zewnętrznych wywołujących przeżycia prawne. W przypadku faktów normatywnych, które mają wywołać przeżycia prawnopoztywne, o treści skrajnie niezgodnej z przekonaniem adresata prawa, ten może nie odczuwać żadnego obowiązku do czynienia zgodnie z treścią „prawa” – a wtedy nie byłoby to prawo. Treść prawa w koncepcji Petrażyckiego nie mogłaby być dowolna względem adresata, a autor psychologicznej teorii prawa uznaje jego wyłączną podmiotowość.

Powracając do Fullera – chociaż celem tej pracy jest przede wszystkim wykazanie podmiotowości adresata prawa w jego doktrynie, to nie można pominąć postaci prawodawcy. Fuller w przeciwieństwie do innych omawianych tu filozofów prawa zakłada podmiotowość zarówno prawodawcy, jak i adresata prawa. W prezentowanych doktrynach funkcję podmiotów prawa pełnił albo tylko jeden z tych podmiotów, albo sędziowie – których brak u Fullera. Fuller uznaje dwa równorzędne podmioty, przez co w jego koncepcji prawo nie jest „jednostronną projekcją władzy”, jak sam określił pozytywizm, a właśnie – co podkreślone było na początku rozważań – wzajemnością, przedsięwzięciem opartym na współdziałaniu. To może czynić tę doktrynę „utilitarnym kompromisem” między adresatem prawa a prawodawcą – tzn. takim, gdzie obie strony przedsięwzięcia mogą osiągać korzyści, nie odbierając tej szansy drugiej stronie.

5. Obecność doktryny Lona L. Fullera w obecnym porządku prawnym

Czy dzisiaj doktryna Fullera jest obecna w polskim porządku prawnym i co może mu dać? To pytanie jest sprowokowane wnioskami, które przedstawiła Aleksandra Szadok-Bratuń, przyrównując poszczególne postulaty wewnętrznej moralności prawa do sytuacji prawnej Polski ostatnich kilku lat⁶². Wskazane zostało, że m.in. obniżenie

⁶¹ Por. L. Petrażycki, *Wstęp do nauki prawa i moralności*, tłum. J. Lande, Warszawa 1959, s. 48–51.

⁶² Zob. A. Szadok-Bratuń, *Fullerowski...*, s. 304–315.

wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego⁶³ skutkowało naruszeniem postulatu prospektywności prawa⁶⁴, a opierając się na danych z projektu *Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce*⁶⁵, można zaobserwować naruszenie postulatu trwałości z powodu tzw. inflacji prawnej⁶⁶. Ostatecznie do każdego postulatu został podany przykład jego naruszenia, co posłużyło autorce jako argumenty za tym, że Fuller mógłby stwierdzić, że prawo w Polsce staje się coraz mniej porządkiem prawnym – zgodnie z poglądem na jego stopniowalność. Wskazane problemy polskiego porządku prawnego i prawodawstwa zostały przedstawione w postaci parafraz „punktów wyjścia» wiary pozytywistycznej”, które zaprezentował Fuller, a pierwsza uwaga – analogicznie najistotniejsza dla niniejszego tekstu – tożsamo położyła akcent na przedmiotowe traktowanie adresata prawa i wyłączone upodmiotowienie prawodawcy⁶⁷.

Z tymi uwagami silnie koreluje to, że polski porządek prawny jest powszechnie uznawany za „system prawa stanowionego pozytywnego”⁶⁸ na podstawach doktryny pozytywizmu prawniczego, gdzie o obowiązywaniu prawa decyduje przede wszystkim kryterium tetyczne – choć nie można odmówić słuszności uwadze, iż obecnie bardzo często sięga się w nim do elementów aksjologicznych, ale działają one jednak „poniżej” elementów formalnych, a nie na tym samym poziomie. Sławomir Tkacz określił to podejście do prawa mianem paradygmatu „narracji pozytywistycznej”⁶⁹. Takie spojrzenie na tle dotychczasowych rozważań sugeruje, że podmiotem prawa na poziomie fundamentalnym jest jedynie prawodawca, a prawo może mieć treść niezależną od osoby adresata prawa.

Jednak, co warto zauważyć, wewnętrzna moralność prawa jest już obecna w polskim systemie prawa. Tomasz Snarski wprost wymienia przepisy Rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”⁷⁰, które odpowiadają poszczególnym – i co istotne wszystkim – postulatом wewnętrznej moralności prawa⁷¹. Problematyczne jednak jest usytuowanie rozporządzenia w hierarchii aktów prawnych, gdyż z formalnego

⁶³ Art. 37 § 1 w zw. z art. 111 § 1 Ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018, poz. 5; Dz.U. 2021, poz. 1904, tekst jedn. ze zm.).

⁶⁴ Por. A. Szadok-Bratuń, *Fullerowski...*, s. 306–307.

⁶⁵ „*Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce* to projekt prowadzony przez firmę Grant Thornton, w ramach którego monitorujemy skalę zmienności systemu prawnego w Polsce” – *Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce*, Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k., <<https://barometr.prawa.pl>>, [dostęp: 3.4.2022 r.].

⁶⁶ Por. A. Szadok-Bratuń, *Fullerowski...*, s. 312–313.

⁶⁷ Por. A. Szadok-Bratuń, *Fullerowski...*, s. 315.

⁶⁸ S. Tkacz, *O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. 102, s. 236.

⁶⁹ S. Tkacz, *O tym, czy istnieje...*, s. 238 i *passim*; S. Tkacz, *O tym, czy nauka jest podmiotem tworzącym prawo?* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015, s. 76 i *passim*; S. Tkacz, *O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii*, Toruń 2014, s. 296 i *passim*.

⁷⁰ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016, poz. 283, tekst jedn.).

⁷¹ Zob. T. Snarski, *Debata...*, s. 263, tabela 1.

punktu widzenia ustawa niespełniająca warunków ww. rozporządzenia dalej będzie walidowana jako akt wyższej rangi⁷².

Można spojrzeć również wyżej w hierarchii, wprost do Konstytucji RP i zasad demokratycznego państwa prawnego⁷³ oraz wywodzącej się z niej zasady prawidłowej legislacji. Powszechnie uznane są zawierające się w tej klauzuli zasada nieretroaktywności i określoności prawa, odpowiadające postulatowi perspektywności, jasności i niesprzeczności. Poprzez zasadę ochrony zaufania realizowany jest postulat możliwości. Z samej klauzuli i art. 7 Konstytucji RP⁷⁴ wynika postulat zgodności. Odpowiednie *vacatio legis* jest zaś zabezpieczeniem postulatu trwałości, a postulat promulgacji jest bezpośrednio wyrażony również w innych przepisach⁷⁵.

Można postawić tezę, że wewnętrzna moralność prawa zawiera się już w samej Konstytucji RP⁷⁶ i mimo to można stwierdzić, że nie wywołuje ona takich skutków, jakie wynikają z doktryny Fullera – tzn., że postulaty są naruszane, a prawo może być treściowo złe – w znaczeniu moralnym, a adresat prawa traktowany jako ktoś mniej wartościowy. Można również podnieść zarzut, że obecne *status quo* stanowi negatywną empiryczną weryfikację teorii Fullera, lecz intencjonalna implementacja doktryny myśliciela dotyczy jedynie części, a nie całej doktryny, co ów zarzut oddala.

6. Konkluzje

Wydaje się, że samo usytuowanie postulatów wewnętrznej moralności prawa wewnątrz systemu pozytywistycznego nie jest wystarczające, by uznać pełną obecność doktryny Fullera w porządku prawnym. To nie walidacja formalna czyni wewnętrzną moralność prawa oraz całą doktrynę tym, czym jest, a to, że opiera się m.in. na podmiotowości adresata prawa na poziomie fundamentalnym – tzn. że musi być stanowiona i przestrzegana dla adresata prawa, w celu jego ochrony i chęci podjęcia z nim współpracy, a nie jako sformalizowana konstrukcja prawna.

W tym rozumieniu podmiotowości dzisiaj dominuje zapatrywanie na adresata w sposób przedmiotowy, przez co wewnętrzna moralność prawa opiera się wyłącznie o kryterium tetyczne. Prawodawca wprowadza ją do systemu, orzecznictwo zawiera ją *implicite* w zasadach prawa dedukowanych z Konstytucji, ale to wszystko w ramach narracji pozytywistycznej. Chcąc uzyskać rezultaty, być może trzeba wpierw przeprofilować obowiązujący paradygmat narracji pozytywistycznej i potraktować adresata prawa jako równy prawodawcy podmiot.

⁷² Por. M. Błachut, J. Kaczor, *Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym*, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2012, t. 1, nr 2, s. 55.

⁷³ Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

⁷⁴ „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

⁷⁵ Art. 88 ust. 1 Konstytucji RP: „Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie”.

⁷⁶ Szerzej na temat „wewnętrznej moralności prawa” na poziomie ustrojowym T. Snarski, *Debata...*, s. 260–267.

Uznanie podmiotowości adresata prawa i za tym skuteczność formalnego prawa natury wywołałyby dalsze następstwa – w szczególności dotyczące często niedostrzeżonego w doktrynie Fullera materialnego prawa natury⁷⁷. Po pierwsze, ustanawia minimalną treść materialnego prawa natury w postaci zapewniania kanałów komunikacji, a po drugie, konstytuuje ograniczenia treściowe prawa – prawo niemal *ex definitione* opiera się na wzajemnym szacunku prawodawcy i adresata prawa, w tym szacunku do ich poglądów. To ogranicza zakres potencjalnej treści prawa. Kolejną kwestią jest odróżnienie prawa od przymusu. Prawo polega na możliwości wyboru i poniesienia konsekwencji – gdy prawodawca to odbiera, to stosuje przymus. A jeśli rządzący będą chcieli podporządkować zachowanie obywateli w sposób, który prawem nie jest, powinni spodziewać się *ius resistendi*, przysługującemu podległym prawu, w efekcie czego to obywatele stają się prawodawcą domagającym się realizacji wewnętrznej moralności prawa wraz z wyprzedzającymi ją założeniami oraz wszystkimi jej następstwami. Takie spojrzenie mogłoby sprawić, że np. część tego, co dziś uznano by za prawo, przestałoby być tak postrzegane.

Gdyby przyjąć doktrynę Fullera, żeby obowiązywanie „prawa” mogło być rozpatrywane z perspektywy kryterium tetycznego i pomocniczych względem niego aksjologicznego czy behawioralnego⁷⁸, najpierw powinny być zadane pytania o to, czy można go mianem prawa określić. Pytania te przede wszystkim powinny brzmieć:

- 1) Czy jest to prawo, czy przymus?
- 2) Czy żaden postulat wewnętrznej moralności prawa nie został rażąco naruszony?
- 3) Czy „prawo” nie uwłacza rażąco godności formalnej człowieka lub powszechnej moralności społeczeństwa?
- 4) Czy „prawo” nie narusza kanałów komunikacji?

Kwestia ich zadania nie może wynikać z przepisów, a powinny poprzedzać ich treść.

Jeśli celem miałyby być pełna implementacja doktryny Fullera, to nie tylko postulaty wewnętrznej moralności prawa, a właśnie takie podejście i przede wszystkim uznanie podmiotowości adresata prawa powinny dominować postrzeganie prawa. A jak zostało wskazane wcześniej, doktryna Fullera może być kompromisem dla prawodawcy i adresata prawa.

Posługując się tezami postpozytywizmu – prawo ostatecznie będzie tym, co jest uznawane za prawo przez uczestników porządku prawnego⁷⁹, w myśl czego, jeśli u samych założeń zmieniony zostanie sposób myślenia o prawie, to w końcu to, czym prawo „jest”, będzie w ten sposób powszechnie postrzegane. Proces zmian może rozpocząć sam adresat prawa, stawiając swoje wymagania prawodawcy, jako równorzędny mu podmiot prawa, w postaci wewnętrznej moralności prawa i *ius resistendi*, co pozwoli na prawo „lepsze” treściowo – choć powinno to być rozpatrywane z perspektywy raczej dekad niż najbliższych lat, ponieważ jest to proces zmiany kultury i świadomości prawnej, a nie systemu prawa.

⁷⁷ Por. R. Tokarczyk, *Prawa...*, s. 298–300.

⁷⁸ Por. M. Drapalska-Grochowicz [w:] *Teoria i filozofia prawa*, red. A. Dyrda, Warszawa 2021, s. 126.

⁷⁹ Por. T. Pietrzykowski, *Czym jest postpozytywizm prawniczy?*, „Radca prawny” 2009, nr 6, s. 10.

Bibliografia

Literatura

- Błachut M., Kaczor J., *Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym*, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2012, t. 1, nr 2.
- Chauvin T., *Przypadki króla Rexa – koncepcja wewnętrznej moralności prawa L.L. Fullera*, „Edukacja prawnicza” 2013, nr 4.
- Drapalska-Grochowicz M. [w:] *Teoria i filozofia prawa*, red. A. Dyrda, Warszawa 2021.
- Eliaż K., *Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa*, Warszawa 2016.
- Filipiak T., *Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności*, „Etyka” 1969, t. 4.
- Fuller L.L., *Anatomia prawa*, tłum. R. Tokarczyk, Lublin 1993.
- Fuller L.L., *Anatomy of the Law*, London 1968.
- Fuller L.L., *Human Interaction and the Law*, „The American Journal of Jurisprudence” 1969, t. 14.
- Fuller L.L., *Moralność prawa*, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978.
- Fuller L.L., *Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart*, „Harvard Law Review” 1958, t. 71, nr 4.
- Fuller L.L., *Problem donosiciela* [w:] L.L. Fuller, *Moralność prawa*, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1978.
- Fuller L.L., *Sprawa grotolazów* [w:] T. Widłak, *Fuller*, Sopot 2016.
- Fuller L.L., *The Case of the Speluncean Explorers*, „Harvard Law Review” 1949, t. 62, nr 4.
- Fuller L.L., *The Morality of Law*, New Haven and London 1969.
- Hart H.L.A., rec. L.L. Fuller, *The Morality of Law*, „Harvard Law Review” 1965, t. 78, nr 6.
- Hart H.L.A., *Pojęcie prawa*, tłum. J. Woleński, Warszawa 2020.
- Holmes O.W., *The Path of the Law*, „Harvard Law Review” 1897, t. 10, nr 8.
- Kantor-Kozdrowicki P., *Prakseologia prawa w pracach Lona L. Fullera i Johna Finnis*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, t. 80, z. 4.
- Kelsen H., *Czysta teoria prawa*, tłum. R. Szubert, Warszawa 2014.
- Kunysz J., *Skuteczność prawa (zagadnienia wybrane)*, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2014, nr 2.
- Petrażycki L., *Wstęp do nauki prawa i moralności*, tłum. J. Lande, Warszawa 1959.
- Pietrzykowski T., *Czym jest postpozytywizm prawniczy?*, „Radca prawny” 2009, nr 6.
- Pietrzykowski T., *Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku*, Katowice 2016.
- Pietrzykowski T., *Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015.
- Pietrzykowski T., *Ujarmianie lewiatana. Szkice o idei rządów prawa*, Katowice 2014.
- Snarski T., *Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa*, Gdańsk 2018.
- Stefaniuk M.E., *Skuteczność prawa i jej granice*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 16.
- Summers R.S., *Professor Fuller on Morality and Law*, „Journal of Legal Education” 1965, t. 18, nr 1.
- Szadok-Bratuń A., *Fullerowski paradygmat (nie)dobrego prawa i jego aktualność hic et nunc*, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2021, t. 43, nr 2.
- Tkacz S., *O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. 102.

- Tkacz S., *O tym, czy nauka jest podmiotem tworzącym prawo?* [w:] *O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości*, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015.
- Tkacz S., *O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. Od dogmatyki do teorii*, Toruń 2014.
- Tokarczyk R., *Koncepcja proceduralnego prawa natury Lona L. Fullera*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1978, t. 25, nr 15.
- Tokarczyk R., *Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera*, Lublin 1980.
- Tokarczyk R., *Relacje prawa i moralności w doktrynie Lona L. Fullera*, „Etyka” 1977, t. 15.
- Zirk-Sadowski M., *Wprowadzenie do filozofii prawa*, Warszawa 2021.

Akty prawne

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
- Ustawa z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018, poz. 5; Dz.U. 2021, poz. 1904, tekst jedn. ze zm.).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016, poz. 283, tekst jedn.).

Inne

- *Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce*, Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k., <<https://barometrprawa.pl>>, [dostęp: 3.4.2022 r.].